

MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI TARBIYALANUVCHILARINI SAVODXONLIKKA O‘RGATISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Zokirjonova Laylo Barkamol qizi

Namangan Davlat Pedagogika instituti 70110201- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta’lim) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326922>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini savodxonlikka o‘rgatish jarayonini yanada qiziqarliroq tashkil etishda qo‘llaniladigan ayrim innovatsion texnologiyalar keltirib o‘tilgan. Maqolada maktabgacha ta’limning ahamiyati, uning uzluksiz ta’lim tizimidagi o‘rni va bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan strategik vazifalar yoritilgan. Maqolada “Ilk qadam” davlat dasturi doirasida ta’lim va tarbiya jarayonlarini takomillashtirish, bolalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish, innovatsion va interfaol texnologiyalarni joriy etish orqali savodxonlikni rivojlantirish muhimligi tahlil qilingan. STEAM yondashuvi va o‘yin texnologiyalari orqali bolalarning ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish metodlari ham batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: bolalarni rivojlantirish, “Ilk qadam” dasturi, innovatsion texnologiyalar, interfaol yondashuv, maktabgacha ta’lim, savodxonlik, savodxonlikka o‘rgatish, STEAM, o‘yin texnologiyalari, tayanch kompetensiyalar, Yangi O‘zbekiston strategiyasi.

Аннотация. В данной статье приведены некоторые инновационные технологии, применяемые для более интересной организации процесса обучения грамотности воспитанников подготовительных групп в учреждениях дошкольного образования. В статье раскрывается значение дошкольного образования, его роль в системе непрерывного образования, а также стратегические задачи, направленные на всестороннее развитие детей. Рассматривается важность совершенствования образовательного и воспитательного процессов в рамках государственной программы “Илк кадам”, формирования базовых компетенций у детей и внедрения инновационных и интерактивных технологий для развития грамотности. Также подробно освещены методы повышения творческих способностей и критического мышления детей через STEAM-подход и игровые технологии.

Ключевые слова: развитие детей, программа “Илк кадам”, инновационные технологии, интерактивный подход, дошкольное образование, грамотность, обучение грамотности, STEAM, игровые технологии, базовые компетенции, стратегия «Новый Узбекистан».

Abstract. This article presents some innovative technologies used to make the process of teaching literacy to children in preparatory groups at preschool institutions more engaging. The article highlights the importance of preschool education, its role in the continuous education system, and strategic tasks aimed at the comprehensive development of children. It analyzes the significance of improving educational and upbringing processes within the framework of the “Ilk Qadam” state program, developing children's core competencies, and introducing innovative and interactive technologies to enhance literacy. The article also details methods for improving children's creativity and critical thinking skills through the STEAM approach and game-based technologies.

Keywords: child development, “Ilk Qadam” program, innovative technologies, interactive approach, preschool education, literacy, teaching literacy, STEAM, game-based technologies, core competencies, “New Uzbekistan” strategy.

Maktabgacha ta’limda bolani har tomonlama rivojlantirish, uning umumiy o’rta ta’limda erishiladigan sezilarli yutuqlariga asos bo’ladi. Maktabgacha ta’lim tizimi to’g’risida prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o’zlarining nutqlarida ta’lim-tarbiya jarayonlarining uzluksizligini ta’minlash va yangi avlodni zamonaviy texnologiyalar bilan rivojlantirish zarurligini ta’kidladilar. Prezidentimiz ta’lim tizimini rivojlantirishni millatning kelajagini belgilovchi asosiy masala deb biladilar, bolalarni intellektual va jismoniy rivojlantirish, shuningdek, sifatli kadrlar tayyorlash masalasini muhim vazifa deb e’lon qildilar. Maktabgacha ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va o’qituvchilar malakasini oshirishni ham davlatning ustuvor yo’nalishlari qatoriga kiritganlar. Shuningdek, Prezidentimiz yangi maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etishda davlat-xususiy sherikchilikni kuchaytirish va bolalarni qamrovini oshirish uchun barcha viloyatlarda tijorat banklarini jalb etish kabi iqtisodiy mexanizmlarni yo’lga qo’yish zarurligini ham qayd etadilar. Shu kabi choralar orqali, Prezidentimizning ta’kidlashlaricha, mamlakatda ta’lim va tarbiya sifati yaxshilanib, sog’lom, o’qimishli avlod yetishtirishga erishiladi.[1] Bundan tashqari 2022 - 2026-yillarga mo’ljallangan “Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning to’rtinchi “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” yo’nalishining 38-39-40-maqсадlarida ilg’or islohotlar rejasini ko’rishimiz mumkin. Ushbu maqsadlar bayoni bo’yicha 38-maqсadda Maktabgacha ta’limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish, 2022-2023-yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024-2025-o’quv yili yakuniga qadar 100 foizga yetkazish belgilangandi, buni ijrosi sifatida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etilgan qisqa guruhlarini misol qilishimiz mumkin. Bu orqali qamrovdan chetda qolayotgan bolalarni maktabgacha ta’lim tashkilotiga jalb etishni kengaytirishga erishildi va yana maktabgacha ta’lim tizimiga xususiy sektor mablag’larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etish belgilandi va ko’plab nodavlat maktabgacha ta’lim tashkiloti, uy bog’chalari bunyod etildi, buning natijasida deyarli barcha bolalarni ta’lim tizimiga jalb qilish osonlashdi. Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari va nodavlat ta’lim tashkilotlari orasida sog’lom raqobat yo’lga qo’yildi va natijada ta’lim sifati oldingi holatga nisbatan ancha oshirildi. Keying 39-maqсad maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish bo’lib, bog’cha xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etildi, 2022 - 2026-yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish, maktabgacha ta’lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish belgilab qo’yildi va ijroda maktabgacha ta’lim tashkilotini oliy ma’lumotli kadrlar bilan to’ldirish maqsadida “Maktabgacha ta’lim” yo’nalishi 3 yillik etib belgilandi. Ohirgi 40-maqсadimizda esa maktabgacha ta’lim tizimida budget mablag’larining maqsadli va samarali sarflanishini ta’minlash, maktabgacha ta’lim tizimida moliyaviy jarayonlarning shaffof tarzda amalga oshirilishi uchun zarur sharoitlarni yaratish belgilanganini yaqqol misol qilib keltirishimiz mumkin.[2]

Maktabgacha ta’lim va tarbiya - bolalarga ta’lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o’rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta’limning boshlang’ich qismi

hisoblanadi. U bolaning sog‘lom va rivojlangan shaxs bo‘lib shakllanishini ta‘minlab, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini uyg‘otib, tizimli o‘qitishga tayyorlab boradi. Maktabgacha ta‘limning maqsadi - bolalarni maktabdagi o‘qishga tayyorlash, bolani sog‘lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo‘lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o‘qishga, tizimli ta‘limga bo‘lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Bolalarni maktabga tayyorlashda ularning savodxonligini oshirish muhim jarayoni hisoblanadi.[3] Savodxonlik insonning muloqot qilish, fikr almashish va axborot olish jarayonidagi eng muhim ko‘nikmalardan biridir. Bugungi kunda ta‘lim jarayonida savodxonlikka o‘rgatish orqali nafaqat o‘qish va yozish, balki mantiqiy fikrlash, muloqot qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi tayanch kompetensiyalarni shakllantirish zarurati ham ortib bormoqda. Integratsion yondashuv esa bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi, chunki u bir nechta fan yoki faoliyatlarni o‘zaro bog‘lash orqali bolalarning turli kompetensiyalarini birgalikda rivojlantirish imkonini beradi.[4]

“Ilk qadam” davlat dasturida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun bolalarni tayanch kompetensiyalariga o‘rgatish bo‘yicha ko‘plab talablar va yo‘nalishlar belgilab berilgan. Dasturda savodxonlikni rivojlantirish hamda bolalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishga oid quyidagi asosiy jihatlar keltirilgan. “Ilk qadam” davlat dasturida maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘z-o‘zini anglash, muloqot qilish va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim deb belgilanadi. Bolalarni yosh davriga mos holda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va boshqa bilan muloqot qilish ko‘nikmalari ustida ishlashga katta e‘tibor qaratiladi. Bolalarning aqliy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi:

- Til va savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish: Savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish dasturda muhim jihatlardan biri sifatida qayd etilgan. Bolalarga tilni o‘zlashtirish, so‘z boyligini oshirish, og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘qish va yozishga tayyorgarlik ko‘rish kabi faoliyatlar nazarda tutilgan. Dasturda, shuningdek, hikoya tuzish, hikoya tinglash, dialoglarda ishtirok etish orqali bolalarning savodxonligini oshirishga qaratilgan mashg‘ulotlarga urg‘u beriladi.

- Fanlararo integratsiya: “Ilk qadam” dasturida integratsiya yondashuviga alohida e‘tibor qaratilgan. Bu o‘quvchilarning o‘zaro bog‘liq bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish uchun imkon yaratadi. Masalan, san‘at, musiqa, matematika va til mashg‘ulotlarini bog‘lash orqali savodxonlikni kengroq kontekstda rivojlantirish tavsiya etiladi.

- O‘yin va faoliyat orqali o‘rgatish: Dasturda o‘yin faoliyati bolalarning eng samarali o‘quv faoliyatlaridan biri sifatida qayd etiladi. Bu esa bolalarni turli rollarga kirish, vazifalarni bajarish orqali ularda ijodiy fikrlash va hamkorlik qilish ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. O‘yin orqali savodxonlikka oid bilimlar, yozuv va o‘qishga oid ko‘nikmalar beriladi.

- Tayanch kompetensiyalarni baholash: Dastur bolalarning tayanch kompetensiyalarini baholash uchun mezon va ko‘rsatkichlar belgilashni ham o‘z ichiga oladi. Bu mezonlar bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda shakllantirilgan bo‘lib, ularning har biri o‘z-o‘zini boshqarish, mustaqillik, muloqot qilish kabi qator ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi.

- Inklyuziv ta‘lim va individual yondashuv: “Ilk qadam” dasturi barcha bolalar uchun teng imkoniyat yaratishni qo‘llab-quvvatlaydi. Bolalarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olish va har bir bolaning o‘ziga xos rivojlanish tempiga mos keladigan metodlar va usullarni qo‘llash tavsiya etiladi. Ushbu dasturdan foydalanish orqali maktabgacha ta‘limda bolalarning

savodxonlikka tayyorlash, til va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish hamda asosiy tayanch kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari yaratiladi.[5]

“Ilk qadam” davlat dasturidagi 6-7 yoshdagi bolaning maktabga tayyorlik kartasida hamda davlat talablarida bolalar uchun quyidagi asosiy ko‘nikmalar va bilimlarni o‘rganish belgilanadi:

- Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda o‘z imkoniyatlari va yoshi bilan bog‘liq jismoniy rivojlanish me‘yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko‘rsatadi, turli harakatchanlikchanlik faolligini uyg‘un ravishda va maqsadli bajarishni biladi, turli hayotiy va o‘quv vaziyatlarida mayda motorika ko‘nikmalaridan foydalanadi, o‘z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi, shaxsiy gigiena ko‘nikmalarini qo‘llaydi, xavfsiz hayotiy faoliyat asoslari qoidalariga rioya qiladi;

- Ijtimoiy-hissiy rivojlanishda o‘z “Men”i va boshqa insonlarning hayotiy faoliyatidagi roli to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘ladi, o‘z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi, o‘zgalarning hissiyotlarini farqlayd va ularga mos ravishda javob beradi, kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi, murakkab vaziyatlardan amaliy chiqish yo‘llarini topadi;

- Nutq, o‘qish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarida bola nutqni eshitadi va tushunadi, o‘z nutqida to‘g‘ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan foydalanadi, ikkinchi tilni o‘rganishga qiziqish namoyon qiladi, badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi, so‘zning lug‘aviy, bo‘g‘inli va fonetik tuzilishi to‘g‘risida vaziyatga ega bo‘ladi, turli ma‘no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so‘zlab berishni biladi, yozishning dastlabki ko‘nikmalari va vositalaridan foydalanishni biladi.[6]

Bolalar yuqoridagi bilim va malakalarni oson o‘zlashtirishlari uchun quyidagi innovatsion texnologiyalar yordam beradi:

“Innovatsion ta‘lim texnologiyalari” tushunchasining mazmuni, lug‘aviy jihatdan “innovatsion» tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda (“innovation“) “yangilik kiritish” degan ma‘noni anglatadi. Mazmunan esa tushuncha negizida “innovatsiya” tushunchasi muayyan tizimning ichki tuzilishini o‘zgartirishga qaratilgan faoliyatni ifodalaydi.

Innovatsiyalarning asosiy kuchlari quyidagilar sanaladi:

- yangi g‘oyalari;
- tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar;
- noan‘anaviy yondashuvlar;
- odatiy bo‘lmagan tashabbuslar;
- ilg‘or ish uslublari.

Interfaol ta‘lim bolalarning bilim, ko‘nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lidagi o‘zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta‘lim. Harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklari. Mantiqiy nuqtayi nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat (dialog), o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatning olib borishlarini ifodalaydi. Tarbiyachi ta‘lim jarayonida interfaol texnologiyalar yordamida bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o‘z-o‘zini nazorat, o‘z-o‘zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarni tinglash va tushunish, mustaqil, ijodiy, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o‘z nuqtayi nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni qarab muvaffaq bo‘ladi. Eng muhimi,

interfaol texnologiyani qo'llash orqali tarbiyachi bolalarning aniq ta'limiy maqsadga erishish yo'lida, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali holis baholash imkoniyatini qo'lga kiritadi.

STEAM bus S science, T technology, E engineering. A art va M- mathematics. Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'girsak, bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini anglab yetishimiz va yosh avlodga ushbu texnologiyaning samarali metodlaridan foydalanib ta'lim berishga harakat qilishimiz kerak. Shuning asosida bugungi kunda STEAM ta'lim tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek yuqoridagi barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimida integratsiyalashuviga asoslangan. Ushbu yondashuv nazariy va amaliy ko'nikmalarning uyg'unligiga mo'ljallangan. Bola bir vaqtning o'zida bir nechta bilim sohalarini qamrab oladi, ma'lumotlardan foydalanish, o'z tajribasida faktlarni tekshirish imkoniyatini oladi. STEM va STEAM yondashuvlari ushbu bo'shliqni bartaraf etishga qaratilgan. Bola har tomonlama bilimdon, faol, tashabbuskor bo'lishni o'rganadi. Bolalar aniq muammolarni hal qilishda ularning aql-zakovati va topqirligi bilan boshqariladi.

-Ish va o'quv jarayoni quyidagicha tashkil etiladi: amaliy vazifa qo'yiladi, bunda ma'lum bir loyihani amalga oshirish kerak bo'ladi. Buning uchun bolalar jamoada ishlashlari kerak: jamoada rollarni taqsimlash, asosiy va ikkinchi darajali maqsadlarni belgilash, mas'uliyatni kelishish, yozuvlarni yuritish bir so'z bilan aytganda, kuchlar muvozanatini saqlash va ulardan samarali foydalanish zarur.

- Ovozlangan nazariy mulohaza tajriba, tajriba jarayonida bir zumda namoyon bo'ladi. MTT da maxsus jihozlangan o'quv xonalari, rivojlantiruvchi markazlar mavjud.

- Ideal holda, STEAM qisqartmasidagi A (san'at) bola jamiyatdan va undagi jarayonlardan ajralgan holda ulg'aymasligi uchun aniq fanlar bilan bir qatorda ishlab chiqilishi kerak. Teatr, chet tillarini chuqur o'rganish, rasm chizish, loy va plastilin bilan ishlash, applikatsiya, syujetli rolli o'yinlar asoslari kadrlar tayyorlashning muhim jihati hisoblanadi.

- Bolalar shoshilinch vazifalar bilan shug'ullanadilar, ularni hal qilish bu yerda va hozir foydali bo'lishi mumkin: atrof-muhit holatini yaxshilash va h.k. Pedagog rivojlanish yo'nalishini taklif qiladi va bolalar o'z g'oyalarini taklif qilishlari mumkin. Bunda bolalarning aqliy va ijodiy yondashishi namoyon bo'ladi.

- Tarbiyachi tomonidan qo'llanilgan materiallar va o'quv qo'llanmalarida fan sohasidagi so'nggi tadqiqotlar o'z aksini topgan bo'lishi muhim.

O'yin texnologiyalarida, o'yinlar bolalar uchun tabiiy o'rganish vositasi hisoblanadi. Didaktik o'yinlar orqali bolaga bilim va ko'nikmalarni berish samarali bo'ladi. O'yin jarayonida bola bilim olish bilan birga jamoaviy muloqotni ham o'rganadi. Biz bilamiz, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulotlarning asosiy qismini o'yin tashkil qiladi. O'yinlarni o'ynash jarayonida bolalar ma'lum bir ko'nikma va malakalarni hosil qilib ko'proq bilimlarni o'zi bilmagan holatda qiziqib o'rganadi

- O'yin texnologiyasi orqali shaxsning o'qishga, mehnatga qiziqishi ortadi;

-O'yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya'ni kommunikativ - muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi;

-Shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini nomoyon etishiga imkon yaratiladi;

-Hayotda va o‘yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo‘ljalni to‘g‘ri ola bilish ko‘nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi.

- O‘yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, kamchilarga barham berish imkoniyati yaratiladi;

-Shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi.

Alifbo o‘yinida maqsad: alifbo harflari haqidagi bilimlarni mustahkamlash, katta va tayyorlov guruh bolalarining e‘tiborini rivojlantirish.

O‘yinning borishi:

Bolalarga alifboning barcha harflari beriladi. Keyin tarbiyachi so‘z yoki qisqa jumlani aytadi. Bolalar o‘zlariga berilgan harflardan tarbiyachi tomonidan tavsiya etilgan so‘z yoki iborani “yozish” ga taqlid qiladilar. Kerakli harfni terish, bu harf tayinlangan o‘yin ishtirokchisining qo‘llarini qarsak chalish orqali ko‘rsatiladi.[8]

Ko‘rgazmali texnologiyalarda ta‘lim jarayoni vizual materiallardan (rasmlar, videolar) foydalanish bolaning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Ko‘rgazmali texnologiyalar mavzuni bola uchun tushunarli va qiziqarli qiladi. Ayni vaqtda texnologiyalar asrida yashashimizni hisobga olsak, hozirgi yosh avlod o‘zining hayot tarzini kompyuter, planshet, televizor va gadjetlarsiz tasavvur qila olmaydi. Bu o‘z navbatida tarbiyachilardan ushbu texnologiyalardan to‘laqonli foydalanaolish qobiliyatlarini talab qiladi. Ushbu texnologiyalar tarbiyachi uchun yordamchi vazifasini o‘taydi. Chunki tarbiyachi ma‘lum bir mavzularni videolardagi yoqimli musiqalar ohangi ostida o‘rgatishi mumkin. Undagi rang-baranglik bola ko‘zini quvontiradi. Bola ko‘rgazmalar orqali o‘rganishi kerak bo‘lgan predmetlar to‘plamini, hayvonlar suratini, ularning yashash tarzini, atrof-olamda yuz beradigan tabiat hodisalarini va boshqalarni oson o‘zlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, har bir tarbiyachi maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolaga bilim berish jarayonida bir xil yondashuvdan qochishi va innovatsion texnologiyalarni o‘rganishi yoki kashf etishi orqaligina ushbu mashg‘ulotni bolaga oson va qiziqarliroq qilib yetkazib bera olishi mumkin. Sababi bolalar diqqati juda ham tarqoq bo‘ladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish esa ularning diqqatini mashg‘ulot jarayoniga osonroq qaratish imkoniyatini beradi. Har bir innovatsion texnologiya, yangi bir bilim manbayiga erishish yo‘lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi <https://zamon.uz/>.
2. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi 28.01.2022-yildagi PF-60-son
3. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni 4.04.2019
4. Karimova, Z. “Savodxonlikka o‘rgatish jarayonida integratsion yondashuvning o‘rni va ahamiyati”. O‘zbekiston pedagogika jurnali (2021)
5. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-sonli qarori 22.12.2020
7. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.